

Beranda > Humaniora

Ketika Penghasilan Naik, Mengapa Uang Tetap Terasa Kurang

Oleh **Komunitas Pintu** - Juli 02, 2026

Oleh: **Vinsensius**

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan
Grha Arta Khatulistiwa Pontianak
Penulis Menaruh perhatian pada bidang
filsafat, manajemen keuangan, dan literasi
finansial.

Keuangan yang sehat berarti mampu memenuhi kebutuhan, mempersiapkan masa depan, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dihantui oleh masalah uang. Tujuan akhirnya bukan

🔗 PILIHAN EDITOR

SENI

Pementasan Kebo Nyusu Gudel: Teater Mahasiswa dan Ikhtiar Merawat Kebudayaan

Oleh Komunitas Pintu - Juni 23, 2026

KIRIM TULISANMU!

KIRIMKAN TULISANMU

SYARAT ARTIKEL

- Tulisan opini reflektif
- Analisis semi populer fenomena faktual
- Review buku dan pemikiran
- Humaniora, Filsafat, Sejarah, Kajian Keislaman, Seni, Bahasa, Sastra, dll
- 500-1000 kata

komunitaspintu.id
ig: komunitas.pintu

#KirimkanTulisan
#Suaraintelektual
#IntelektualMuda

IKUTI KAMI

sekadar menjadi kaya, melainkan mencapai ketenangan dalam hidup.

Banyak orang beranggapan bahwa masalah keuangan akan selesai jika penghasilan meningkat. Karena itu, mereka bekerja lebih keras, mencari pekerjaan tambahan, atau berusaha mendapatkan promosi jabatan. Harapannya sederhana: semakin besar penghasilan, semakin sejahtera kehidupan yang dijalani.

Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Kita sering menjumpai orang yang pendapatannya terus bertambah, tetapi tetap merasa kekurangan uang. Pada saat yang sama, ada pula orang dengan penghasilan yang tidak terlalu besar, namun mampu hidup tenang dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh cara seseorang memahami dan mengelola uang yang dimilikinya.

Antara Kebutuhan dan Keinginan

Salah satu penyebab utama masalah keuangan pribadi adalah ketidakmampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk menjalani hidup, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dimiliki, tetapi dianggap penting karena pengaruh lingkungan atau tren.

Di era digital saat ini, batas antara kebutuhan dan keinginan semakin kabur. Media sosial

TERPOPULER

FOLKLOR PONOROGO

Folklor Ponorogo: Ki Gunoseco dan Kisah Suminten Edan dari Desa Siman

Oleh Komunitas Pintu - Januari 25, 2026

Dari Gereja sampai Riau: Jejak Portugis di Indonesia

Desember 29, 2025

Pementasan Kebo Nyusu Gudel: Teater Mahasiswa dan Ikhtiar Merawat Kebudayaan

Juni 23, 2026

Dilema Tambang Pasir Ngebel: Antara Janji Ekonomi dan Dosa Ekologis

Januari 30, 2026

Toxic Itu Bernama Media Sosial

Maret 17, 2025

Mengkaji atau Mengaji

Mei 26, 2025

KATEGORI

- Bahasa (6)
- Filsafat (6)

setiap hari menampilkan berbagai gaya hidup yang terlihat menarik. Orang melihat teman membeli telepon genggam baru, kendaraan baru, atau berlibur ke tempat-tempat yang indah. Tanpa disadari muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama.

Masalahnya, kemampuan ekonomi setiap orang berbeda. Apa yang mampu dilakukan oleh seseorang belum tentu dapat dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang memaksakan diri mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya, maka masalah finansial perlahan mulai muncul.

Dalam pandangan filsafat, manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak mudah tergoda oleh apa yang dilihatnya, melainkan mampu menentukan mana yang benar-benar penting bagi kehidupannya. Prinsip yang sama berlaku dalam keuangan pribadi. Semakin seseorang mampu mengendalikan keinginannya, semakin mudah ia menjaga kondisi keuangannya tetap sehat.

Budaya Menghabiskan, Alih-alih Mengembangkan

Banyak orang merasa senang ketika menerima penghasilan tambahan. Sayangnya, kebahagiaan itu sering kali langsung diikuti dengan keinginan untuk berbelanja. Bonus, tunjangan, atau pendapatan tambahan kerap habis dalam waktu singkat karena digunakan untuk membeli berbagai barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

Kebiasaan ini muncul karena sebagian besar orang memandang uang sebagai alat untuk

Folklor Ponorogo	(10)
Humaniora	(35)
Kajian Islam	(9)
Kutu Buku	(11)
Manifesto Pintu	(1)
Pendidikan	(2)
Perempuan dan Gender	(6)
Rangga Agnibaya	(1)
Resensi Buku	(3)
Seni	(8)
Terma	(2)

KOMENTAR

konsumsi semata. Padahal uang juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan diri dan memperbaiki masa depan.

Misalnya, seseorang dapat menggunakan sebagian penghasilannya untuk membeli buku, mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan baru, atau membangun usaha kecil. Pengeluaran seperti ini mungkin tidak langsung memberikan kesenangan, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sebaliknya, banyak barang konsumtif hanya memberikan kepuasan sesaat. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan, barang tersebut mungkin tidak lagi menarik, rusak, atau tergantikan oleh produk yang lebih baru. Akibatnya, uang telah habis, tetapi tidak menghasilkan nilai yang bertahan lama.

Karena itu, salah satu investasi terbaik sebenarnya adalah investasi pada diri sendiri. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tidak mudah hilang. Bahkan, ketiganya dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Keuangan yang Sehat Berawal dari Kebiasaan Kecil

Banyak orang mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Mereka tertarik pada berbagai tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat dan berharap dapat mengubah keadaan ekonomi secara instan. Padahal dalam kenyataannya, kondisi keuangan yang sehat biasanya dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, mencatat pengeluaran, menghindari utang konsumtif, dan hidup sesuai kemampuan merupakan contoh kebiasaan yang terlihat sederhana. Namun jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar.

Masyarakat di pedalaman Kalimantan sebenarnya memiliki banyak nilai kehidupan yang dapat menjadi pelajaran berharga dalam mengelola keuangan. Sikap hidup sederhana, menghargai hasil kerja keras, dan tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya merupakan bentuk kearifan yang tetap relevan hingga saat ini.

Keuangan yang sehat bukan berarti memiliki kekayaan yang melimpah. Keuangan yang sehat berarti mampu memenuhi kebutuhan, mempersiapkan masa depan, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dihantui oleh masalah uang. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjadi kaya, melainkan mencapai ketenangan dalam hidup.

Pada akhirnya, persoalan keuangan pribadi bukan hanya soal berapa banyak uang yang masuk ke dalam rekening. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memandang uang dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penghasilan yang besar tidak akan pernah terasa cukup jika keinginan terus bertambah tanpa batas. Sebaliknya, penghasilan yang sederhana dapat membawa kesejahteraan jika dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bernilai.

Karena itu, sebelum berusaha mencari lebih banyak uang, mungkin kita perlu terlebih dahulu belajar mengelola uang yang sudah ada. Sering kali, perubahan terbesar dalam kondisi keuangan tidak dimulai dari bertambahnya pendapatan, melainkan dari berubahnya cara berpikir.

Tags Humaniora

ARTIKEL TERKAIT

Posting Komentar (0)

< Lebih baru

Lebih lama >

KATEGORI

- Bahasa (6)
- Filsafat (6)
- Folklor Ponorogo (10)
- Humaniora (35)
- Kajian Islam (9)
- Kutu Buku (11)
- Manifesto Pintu (1)
- Pendidikan (2)
- Perempuan dan Gender (6)

ARTIKEL TERBARU

TERPOPULER

Folklor Ponorogo: Ki Gunoseco dan Kisah Suminten Edan dari Desa Siman
Januari 25, 2026

Dari Gereja sampai Riau: Jejak Portugis di Indonesia
Desember 29, 2025